

XORAZM VOHASI SHAROITIDA ERTAPISHAR QOVUN NAVLARINING BIOLOGIYASI VA MORFOLOGIYASI

G.M.Satipov¹

q.x.f.d., prof

M.E.Ro'ziyeva²

o'qituvchi

¹⁻²Urganch davlat universiteti, Urganch

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6801857>

ARTICLE INFO

Received: 28th June 2022

Accepted: 01st July 2022

Online: 06th July 2022

KEY WORDS

qovun, navlar, sabzavot, serhosil, chidamli, agrotexnologiya, o'tloqi-allyuvial, tuproq, mineral o'g'itlar, urug'.

Keyingi paytlarda muxtaram Prezidentimiz aholini oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlashga, ayniqsa sabzavot va poliz ekinlarini yangi navlarini yaratishga va ularni sifatli bo'lishi uchun har xil tuproq sharoitlariga mos keladigan navlarini ekib, yuqori va sifatli hosil olish va ularni eksportbop qilib o'stirish agrotexnologiyasini ishlab chiqish to'g'risida topshiriqlar bergan. Shu asosda, dunyo bo'yicha katta ahamiyat berilayotgan polizchilikning serhosil saqlashga, tashishga, qayta ishlashga, kasallik va zararkunandalarga chidamli navlarni yaratish, ilg'or agrotexnika usullarini joriy qilish pirovardida kasallik va zararkunandalarga qarshi zararli moddalar va mineral o'g'itlar kamroq ishlatib, tabiatni asrash ekologik toza mahsulotlarni yetishtirish, inson salomatligini muhofaza etish, aholini yil bo'yi qovun va qovun mahsulotlari bilan

ABSTRACT

Maqolada Xorazm viloyati o'tloqi-allyuvial tuproqlarda o'stiriladigan ertapishar qovun navlarining biologiyasi va morfologiyasi yoritilgan.

ta'minlash eng dolzarb masalalardan hisoblanadi.

Ta'kidlash joizki, qovun navlariga nom berishda tashqi ko'rinishi, ta'mi, urug'ining rangi, pishish muddati singari sifatlarga alohida e'tibor berilgan. Misol uchun, asad oyida yetilgan qovunlar asad deb ataladi. Buxorodagi cho'l qovunlari, Qashqadaryo, Surxondaryo, Jizzax, Sirdaryo viloyatlaridagi lalmi qovunlar, Xorazm va Qoraqalpog'istondagi qayir qovunlar ekiladigan joy xususiyatiga qarab nomlangan bo'lsa, ba'zi navlar kelib chiqish hududiga nisbatan nomlangan. Markaziy Osiyo madaniy qovunlar kelib chiqqan markaz hisoblanadi. Bu yerda qovun eramizga qadar IV asrlarda ham yetishtirilgan. Tengi yo'q darajadagi sershira, uzoq muddat saqlanadigan, uzoq masofaga tashishga chidamli, eti qattiq yozgi va asosan, kuzgi hamda qishki qovun navlarimiz o'rta asrlarda ko'pchilik xorijiy davlatlarga tijorat qilingan.

Qovun O'zbekistonning turli vodiy va vohalaridagi sug'oriladigan dehqonchilikning katta maydonlarida qadimdan yetishtirib kelinmoqda. Bu kengliklarda tabiiy va maqsadli tanlashlar natijasida qovunning biologik va xo'jalik jihatidan bir-biridan farqlanuvchi turli shakllari va o'ziga xos navlari yuzaga kelgan. Hozirgi paytda mamlakatimizda qovunning 160 ga yaqin navi yetishtirilmoqda. Amudaryoning quyi qismida qovunning Kichik va O'rta Osiyo kenja turi, boshqa mintaqalarda esa faqat O'rta Osiyo turi yetishtiriladi. O'zbekistonda yaratilgan qovun navlari jahonda o'zining biologik va xo'jalik belgilari jihatidan eng takomillashgan, yaxshilangan va madaniylashtirilgan deb tan olinadi. Qovun genofondi o'zbek xalqining milliy boyligi va iftixoridir. «O'zbekiston Respublikasi hududida ekish uchun tavsiya etilgan qishloq xo'jalik ekinlari Davlat reestri»da qovunning 40 navi ekishga tavsiya etilgan: ertapishar (nihollari unib chiqqanidan birinchi mevasi 65-80 kunda pishib yetiladigan) – «Zamcha», «Dunak», «Handalak ko'kcha-14», «Sariq handalak», «Ko'kkallapo'sh», «Rohat», «Bo'rikalla», «Dagbedi», «Obinovot», «Toshloqi-862», «Zarchopon-F1»; o'rtapishar (81-100 kun) – «Asati-3806», «CHO'gari 944», «Baytqo'rg'on», «Oqurug'1157», «Shakarpalak 554», yirik mevali «Ichqizil», «Ko'ktinni-1087», «Ko'kcha-588», «Aravakash 1219», «Gurvak», «Lazzatli», «Oltintepa», «Oltin vodiy»; kechpishar (110 kundan ko'p) – «Gurlan», «Sariq gulobi», «Qo'ybosh-476», «Umirboqi 3748», «Olahamma», «Bishak», «Sayli», «Qorapo'choq 3744», «Qora-qand», «Amudaryo» va «To'yona» va boshqalar. Qovunni yangi Amal F1, Goldi F1, Karamel

F1, Saxovat nav va duragaylari rayonlashtirilgan.

Shunga asoslanib, O'zbekiston Respublikasida bir qancha yangi va ertapishar qovun navlari olimlarimiz tomonidan yaratilgan, lekin shuni ta'kidlash kerakki, ularning biologik genetik xususiyati har xil ya'ni serazyom tuproqda o'sadiganlar uchun ayrim agrotexnologiya, o'tloqi-allyuvial tuproqlarda o'sadigan ertapishar qovun navlari uchun ayrim agrotexnologiya bo'lishi kerak. Yana shuni ta'kidlash kerakki, qovunning mevalarining shirasi ham har xil bo'ladi. Masalan, Xorazm viloyati o'tloqi-allyuvial tuproqlarda o'stiriladigan Oq gurvak, qora gurvak, oq – navot va shunga o'xshash ertapishar qovun navlari Respublikamizni vodiy viloyatlarida, Toshkent viloyatida o'sib rivojlanadi, lekin shirasi Xorazmda ekilgandek bo'lmaydi. Olib borilgan izlanish shuni ko'rsatadiki, boshqa viloyatda ekilgan ertapishar qovun navlaridan Bo'ri-kalla, Ko'kcha, Dakar, Shakar palak qovun navlari o'tloqi-allyuvial tuproqlariga moslashib har tomonlama talabga javob beradigan darajada yetishtirilmoqda. Lekin shuni ham ta'kidlash kerakki, keyingi davrda respublika polizchiligida tarvuz o'zining nisbatan serhosilligi va kasalliklarga chidamliligi bilan asta-sekin qovunni ishlab chiqarishdan chetlashtirayotgani kuzatilmoqda. Shu sababli qovun ekadigan maydon 30-35% ga qisqarib, buning ustiga uning ba'zi navlari yil sayin kamayib, ayrim navlari esa umuman yo'qolib ketmoqda. Bu jarayonning oldini olish uchun respublika polizchiligi oldida qovunchilikning yo'qolib borayotgan qadimgi shuhratini va navlarini

tiklash va saqlashdek muhim vazifa ham

mavjud.

Dakaro – Qovun navi

Shimoliy Kavkaz mintaqasi uchun Davlat reestriga kiritilgan. Ertapishar - o'rta-erta gibridd. Maysalar paydo bo'lishidan yetilguniga qadar o'suv davri-68-88 kun. O'simlik to'rlangan. Barg plastinkasi o'rtacha kattalikda, yashil, kuchli bo'laklangan. Meva tuxumsimon, sariq, o'rtacha zichlikdagi sariq nuqta bilan, silliq, o'rtacha qalinlikdagi zich to'rli, to'rli tuzilishga ega. Meva vazni - 1,4-3,0 kg. Meva eti oq, o'rtacha qalinlikda, qarsildoq, yumshoq, suvli. Ta'mi yaxshi va ajoyib.

Quruq moddalar miqdori - 8,0%, umumiy shakar - 6,4%. Urug'lik uyasi o'rtacha kattalikda, quruq, yopiq. Urug'lar o'rta kattalikda, oq rangda. Mevasining hosildorligi - 123-172 s/ga, Kolxoznitsa 749/753 va Zolotistaya navlariga nisbatan 15-23 s/ga, sug'orilganda hosildorlik -200-249 s/ga, me'yordan 27-101 tsentnerga yuqori. Fusariozga chidamli, un shudringga juda chidamli. Tashish mumkin. Mevalar uzilgandan keyin 30-40 kun davomida mahsulot sifatini saqlab qoladi.